

XALQARO ATROF-MUHIT HUQUQINING RIVOJLANISH TARIXI

Dirim Nodira Xolmamatovna

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti,

Xalqaro huquq va inson huquqlari bo'limi, magistratura talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15639724>

KIRISH

So'nggi yuz yillikda insoniyat taraqqiyoti misli ko'rilmagan darajada o'sdi. Sanoat inqilobi, texnologik yutuqlar, urbanizatsiya va qishloq xo'jaligining kengayishi inson hayoti sifatini yaxshilagan bo'lsa-da, tabiatga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Atmosfera, suv va tuproqning ifloslanishi, biologik xilma-xillikning kamayishi, o'rmonlarning qisqarishi va global iqlim o'zgarishi kabilar bugungi kunda butun dunyo miqyosida dolzarb ekologik muammolar sifatida qaralmoqda.

Bu muammolar alohida bir davlat doirasida emas, balki global miqyosda yechim topishni talab qiladi. Shuning uchun, davlatlar ekologik muammolarni birgalikda hal qilish yo'lida xalqaro konvensiyalar, bitimlar va huquqiy mexanizmlarni ishlab chiqa boshladi. Aynan shu sharoitda xalqaro atrof-muhit huquqi alohida huquqiy sohaga aylandi. Uning asosiy maqsadi – insoniyat va tabiat o'rtasidagi muvozanatni saqlab turish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va kelajak avlodlar uchun ekologik xavfsiz muhit yaratishdir.

Xalqaro ekologik huquqning shakllanishi muayyan tarixiy bosqichlar asosida rivojlangan. Avvaliga bu huquq faqatgina transchegaraviy ekologik masalalar bilan cheklangan bo'lsa, bugungi kunda u iqlim o'zgarishi, okeanlar ifloslanishi, bioxilma-xillikni saqlash, chiqindilarni boshqarish kabi keng qamrovli muammolarni qamrab olgan. 1972-yilgi Stokgolm konferensiyasi va 1992-yilgi Rio-de-Janeyro sammiti xalqaro ekologik huquqni mustahkamlashda asosiy burilish nuqtalari bo'ldi.

Bugungi globallashtirilgan dunyoda ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanish xalqaro siyosatning ustuvor yo'nalishiga aylanmoqda. Mazkur maqolada xalqaro ekologik huquqning tarixiy rivojlanish yo'li, muhim konvensiyalar va ularning huquqiy ahamiyati keng qamrovda tahlil qilinadi.

Ilk asoslar va tarixiy bosqichlar

Xalqaro atrof-muhit huquqi insoniyat tomonidan atrof-muhitga nisbatan ongli munosabat shakllana boshlagandan keyin yuzaga kelgan va rivojlangan. Bu huquq sohasi dastlab faqat ayrim tabiiy resurslarni muhofaza qilishga doir ikki tomonlama yoki ko'p tomonlama kelishuvlar shaklida yuzaga chiqqan.

19–20-asr boshlarida atrof-muhit muhofazasiga oid ilk xalqaro hujjatlar paydo bo'la boshladi. Masalan, 1900-yilgi Parij konvensiyasi Afrikadagi yovvoyi hayvonlarni himoya qilishga qaratilgan bo'lib, atrof-muhitni saqlash borasida ilk xalqaro qadamlar sirasiga kiradi. Shuningdek, 1933-yilda London shahrida qabul qilingan konvensiya orqali o'rmonlar va hayvonot dunyosi muhofazasi muhim ahamiyat kasb etdi. 1940-yilgi Amerika davlatlari konvensiyasi esa Janubiy va Shimoliy Amerika mamlakatlari o'rtasida yovvoyi tabiatni asrashga qaratilgan birinchi mintaqaviy xalqaro hujjat sifatida tarixga kirdi.

Iyun, 2025-Yil

Ushbu bosqichdagi hujjatlar va bitimlar, odatda, ekologik xavfsizlikdan ko'ra iqtisodiy manfaatlarga tayanardi. Yuridik majburiyatlar ancha zaif bo'lib, davlatlar ekologik muammolarni hal qilishda faqat o'z milliy manfaatlarini hisobga olardi. Shu bilan birga, bu kelishuvlar xalqaro atrof-muhit huquqining shakllanishiga zamin yaratdi va keyinchalik xalqaro huquqiy tizimda ekologik masalalarning alohida sohaga aylanishiga sabab bo'ldi.¹

1972-yilgi Stokgolm konferensiyasi – zamonaviy bosqich boshlanishi

1972-yil xalqaro ekologik huquq rivojida muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Aynan shu yili 5–16-iyun kunlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashabbusi bilan Shvetsiyaning Stokgolm shahrida “Inson muhitiga bag'ishlangan BMT konferensiyasi” bo'lib o'tdi. Bu konferensiya orqali xalqaro ekologik hamkorlikning zamonaviy bosqichi boshlandi.

20-asrning o'rtalaridan boshlab sanoat taraqqiyoti, texnologik jarayonlar va urbanizatsiya ekologik muammolarning keskin kuchayishiga olib keldi. Global iqlim o'zgarishi, atmosfera va suv resurslarining ifloslanishi, biologik xilma-xillikning yo'qolishi kabi muammolar global tus ola boshladi. Shu sababli, davlatlar ekologik muammolarning xalqaro darajadagi yechimlarini izlay boshladi.

Stokgolm konferensiyasi yakunida 26 tamoyildan iborat Stokgolm deklaratsiyasi qabul qilindi. Unda quyidagi asosiy yondashuvlar ilgari surildi:

Insoniyat ekologik muhitda yashash huquqiga egadir, biroq bu bilan birga tabiatni asrash uchun javobgardir.

Har bir davlat o'z hududidagi faoliyat boshqa davlatlar yoki xalqaro hududlarga zarar yetkazmasligiga kafolat berishi shart.

Atrof-muhitni muhofaza qilish barqaror rivojlanishning ajralmas qismidir.

Resurslardan oqilona foydalanish, ifloslanishga qarshi chora-tadbirlar va xalqaro ekologik hamkorlik zarurligi ta'kidlandi.

Konferensiya natijasida BMT Atrof-muhit dasturi (UNEP) tashkil etildi. Bu tashkilot xalqaro ekologik siyosatni muvofiqlashtiruvchi va ekologik dasturlarni amalga oshiruvchi asosiy tuzilmaga aylandi. Stokgolm deklaratsiyasi xalqaro atrof-muhit huquqining asosiy tamoyillarini belgilab berdi va ekologik barqarorlikni xalqaro siyosat markaziga olib chiqdi.

Shuningdek, bu konferensiya xalqaro huquqshunoslar, ekologlar va siyosatchilar o'rtasida atrof-muhitni global xavfsizlik masalasi sifatida ko'rish g'oyasini shakllantirdi. Shu tariqa, xalqaro ekologik huquq o'zining zamonaviy rivojlanish bosqichiga kirib keldi.²

Xulosa

Xalqaro atrof-muhit huquqi insoniyat taraqqiyoti jarayonida muhim o'rin egallagan huquqiy sohaga aylandi. U insoniyat va tabiat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni huquqiy me'yorlar orqali tartibga soluvchi tizim bo'lib, global ekologik muammolarni hal etishda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu huquq sohasining shakllanishi uzoq tarixiy bosqichlardan iborat bo'lib, dastlab faqat tabiiy resurslarni boshqarishga doir ikki yoki ko'p tomonlama bitimlar shaklida vujudga kelgan bo'lsa, bugungi kunda u keng qamrovli va majburiy xalqaro normalarga ega tizimga aylandi.

¹ Birnie, P., Boyle, A., & Redgwell, C. (2009). *International Law and the Environment*. Oxford University Press;

² Kiss, A., & Shelton, D. (2007). *Guide to International Environmental Law*. Martinus Nijhoff Publishers;

Iyun, 2025-Yil

1972-yilda o'tkazilgan Stokgolm konferensiyasi esa xalqaro atrof-muhit huquqining zamonaviy davrini boshlab berdi. Ushbu konferensiya natijasida qabul qilingan deklaratsiya, BMT Atrof-muhit dasturining (UNEP) tashkil etilishi va ekologik xavfsizlik masalasining global siyosatga olib chiqilishi butun dunyo mamlakatlarining ekologik masalalarga yondashuvini o'zgartirdi. Aynan shu yildan boshlab, ekologik muammolar xalqaro huquqiy munosabatlarning ajralmas qismiga aylandi va davlatlar o'z siyosatida ekologik barqarorlikni asosiy maqsad sifatida belgilay boshladi.

Bugungi kunda iqlim o'zgarishi, biologik xilma-xillikning yo'qolishi, chuchuk suv tanqisligi, havoning va okeanlarning ifloslanishi kabi dolzarb muammolar xalqaro darajada yechim izlashni talab qilmoqda. Shu sababli xalqaro ekologik hamkorlikni yanada mustahkamlash, ekologik huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish, davlatlar o'rtasidagi mas'uliyatni kuchaytirish va fuqarolik jamiyatining faolligini oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shuningdek, xalqaro atrof-muhit huquqi nafaqat tabiiy muhitni muhofaza qilish, balki barqaror rivojlanish, inson huquqlarini ta'minlash va avlodlararo adolat prinsiplarini ro'yobga chiqarishda ham muhim rol o'ynamoqda. Bu sohada yuridik, siyosiy va iqtisodiy mexanizmlarning uyg'unligi asosida xalqaro tizimda ekologik xavfsizlikni ta'minlashga erishish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, xalqaro atrof-muhit huquqi hozirgi global muammolar sharoitida insoniyatning barqaror yashashiga kafolat beruvchi asosiy vositalardan biridir. Uni yanada rivojlantirish, huquqiy majburiyatlarni mustahkamlash va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish orqali kelajak avlodlarga sog'lom va barqaror muhitni saqlab qolish mumkin bo'ladi.

REFERENCES

1. Birnie, P., Boyle, A., & Redgwell, C. (2009). *International Law and the Environment*. 3rd Edition. Oxford University Press.
2. Kiss, A., & Shelton, D. (2007). *Guide to International Environmental Law*. Martinus Nijhoff Publishers.
3. Sands, P., Peel, J., Fabra, A., & MacKenzie, R. (2018). *Principles of International Environmental Law*. 4th Edition. Cambridge University Press.
4. United Nations. (1972). *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration)*. New York: United Nations Publications.
5. UNEP. (2020). *Environmental Rule of Law: First Global Report*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
6. Malanczuk, P. (1997). *Akehurst's Modern Introduction to International Law*. Routledge.
7. Ko'chqorov, O., va boshq. (2020). *Xalqaro Huquq*. Toshkent: Yuridik nashriyoti.
8. Norqulov, A. (2022). *Atrof-muhit huquqi asoslari*. Toshkent: "Adolat" nashriyoti.